

BARIATRIYA AMALIYOTIDAN KEYINGI HOMILADORLIK MASALASI

Saparbayeva Shoxzoda Shuxrat qizi

Toshkent tibbiyot akademiyasi 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10754333>

Anotatsiya: Ortiqcha vazn va semirish bepushtlikning juda keng tarqalgan sababidir. Siklning buzilishi, ovulyatsiyaning buzilishi, polikistik tuxumdonlarning rivojlanishi ayollarda semirishning hamrohlari hisoblanadi. Bu muammolarni bariatriya amaliyoti orqali bartaraf etish mumkin. Bunda ham ortiqcha vazndan ham bepushtlikdan qutulish mumkin.

Kalit soʻzlar: ortiqcha vazn, metabolik sindrom, bepushtlik, IMT, kutilgan homiladorlik, fertilli, ideal vazn.

Bariatriya (metabolik jarrohlik) - bu semirish va diabetni davolash uchun Rossiya Federatsiyasi Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan tavsiya etilgan oshqozon va ichaklardagi jarrohlik operatsiyalari majmuasi (2018-2019 yillardagi klinik tavsiyalar).

Bariatrik jarrohlik yoki morbid semizlik jarrohligi uzoq muddatli vazn yo'qotishga yordam beradigan ovqat hazm qilish tizimiga o'zgartirishlar kiritadigan turli xil operatsiyalarni ifodalash uchun ishlatiladigan umumiy atamadir. Ba'zi vazn yo'qotish operatsiyalari boshqalarga qaraganda kamroq invazivdir va ularning har birida turli tavsiyalar va tiklanish vaqtlari mavjud.

Fertillik odatda vazn yo'qotish bo'yicha jarrohlik amaliyotini o'tkazishning asosiy sababi emas, ammo kontsepsiya imkoniyatlarini oshirish asosiy afzalliklardan biridir. Bariatrik jarrohlikdan keyingi homiladorlikning xususiyatlari. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bariatrik jarrohlikdan so'ng

hayz ko'rishning buzilishi 100% hollarda yo'q qilinadi. 78% hollarda tuxumdonlarning polikistik kasalligini to'liq davolash mumkin. Homilador bo'lishning umumiy ehtimoli 56% ga oshadi. Ayollarda ortiqcha vazn tug'ilishga to'sqinlik qilishi mumkin: bu gormonal muvozanat, tartibsiz ovulyatsiya va hayz davrining buzilishiga olib keladi. Shuningdek, u tug'ilishni qo'llab-quvvatlovchi texnologiyalar (masalan, in vitro urug'lantirish yoki IVF) muvaffaqiyatini kamaytirishi mumkin. Erkaklarda ortiqcha vazn gormonal muammolar, erektsiya va turli xil sog'liq muammolariga olib kelishi mumkin.

Xuddi shunday, homiladorlik davrida ortiqcha vazn homiladorlik, preeklampsi, homiladorlik diabeti, homila o'limi va sezaryen zarurati kabi asoratlar xavfini oshirishi mumkin. Shunday qilib, bariatrik protseduradan keyin vazn yo'qotish tug'ilishni yaxshilashga yordam beradi. Masalan, Yuta universitetida (AQSh) o'tkazilgan tadqiqot shuni ko'rsatdiki, vazn yo'qotish bo'yicha operatsiya qilingan 98 ayoldan 70 nafarida operatsiyadan bir necha oy o'tgach muntazam ovulyatsiya boshlangan, ya'ni homilador bo'lish qobiliyati tiklangan. Og'irlikni yo'qotish operatsiyasi tug'ilish muammolariga yechim sifatida

Bariatrik bemorlarda homiladorlik biroz boshqacha. Bu katta vazn ortishi bilan birga kelmaydi. Ba'zida vazn odatda bir xil darajada qoladi va bu ba'zi ginekologlarda tashvish va vahima keltirib chiqarishi mumkin. Shuning uchun, bundan qo'rqmaydigan va shunday bo'lishi kerakligini biladigan malakali mutaxassislar tomonidan kuzatilishi shart. Federal akusherlik va ginekologiya ilmiy markaziga murojaat qilishni tavsiya etamiz. Kulakov, bizning bariatrik bo'limimiz uzoq vaqt ishlagan. Ushbu markazning ginekologlari bariatrik bemorlarda homiladorlikni boshqarishda katta tajribaga ega. Bundan tashqari, ushbu markaz CHI tizimi bo'yicha ishlaydi va oshqozonni qisqartirish bo'yicha jarrohlik tarixi bo'lgan har qanday ayol unga kirishi mumkin.

Tana vazni homilador bo'lish qobiliyatiga ta'sir qiluvchi ko'plab omillardan biridir. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, normal vaznli ayollar homilador bo'lish va bola tug'ish ehtimoli ko'proq. Shunday qilib, to'g'ri tashkil etilgan vazn yo'qotish oxir-oqibat tug'ilishni yaxshilashga yordam beradi. Ammo maqsadga jarrohlik usullari orqali erishilsa, nima kutish kerak?

Har qanday vazn yo'qotish operatsiyasi tana tomonidan osonlikcha toqat qilmaydi, shuning uchun protseduradan so'ng darhol bolani homilador qilishga urinmaslik kerak. Mumkin bo'lgan asoratlarni oldini olish uchun homilador bo'lishga harakat qilishdan oldin shifokoringizdan ruxsat olish muhimdir. Va vazn yo'qotish operatsiyasidan keyin homiladorlik har bir kishi uchun farq

qiladi, bu ham operatsiya turiga bog'liq. Biz bariatrik muolajalardan keyin homiladorlik haqida umuman gaplashamiz: nimani bilish kerak.

- Og'irlik va tug'ilish o'rtasidagi bog'liqlik
- Kontseptsiya uchun ideal vazn yo'q.

Siz uchun normal tana vazni ko'p jihatdan balandlik va boshqa omillarga bog'liq. Tana massasi indeksi (BMI) - bu odamning bo'yi va vazniga qarab tanadagi yog 'miqdori o'lchovidir. Odatda, kattalar uchun sog'lom BMI 18,5 dan 24,9 gacha, 25 dan 29 gacha bo'lgan BMI ortiqcha vaznli, 30 dan yuqori BMI esa semirib ketgan deb hisoblanadi. Ayollarda ortiqcha vazn tug'ilishga to'sqinlik qilishi mumkin: bu gormonal muvozanat, tartibsiz ovulyatsiya va hayz davrining buzilishiga olib keladi. Shuningdek, u tug'ilishni qo'llab-quvvatlovchi texnologiyalar (masalan, in vitro urug'lantirish yoki IVF) muvaffaqiyatini kamaytirishi mumkin.

Erkaklarda ortiqcha vazn gormonal muammolar, erektsiya va turli xil sog'liq muammolariga olib kelishi mumkin. Xuddi shunday, homiladorlik davrida ortiqcha vazn homiladorlik, preeklampsi, homiladorlik diabeti, homila o'limi va sezaryen zarurati kabi asoratlar xavfini oshirishi mumkin.

Shunday qilib, bariatrik protseduradan keyin vazn yo'qotish tug'ilishni yaxshilashga yordam beradi. Masalan, Yuta universitetida (AQSh) o'tkazilgan tadqiqot shuni ko'rsatdiki, vazn yo'qotish bo'yicha operatsiya qilingan 98 ayoldan 70 nafarida operatsiyadan bir necha oy o'tgach muntazam ovulyatsiya boshlangan, ya'ni homilador bo'lish qobiliyati tiklangan. Og'irlikni yo'qotish operatsiyasi tug'ilish muammolariga yechim sifatida olingan.

Kilo yo'qotish operatsiyasidan keyin homiladorlik xavfsizmi?

Bariatrik jarrohlikdan keyin homiladorlik uchun kontrendikatsiyalar yo'q - agar boshqa patologiyalar bo'lmasa. Darhaqiqat, ko'plab ayollar uchun vazn yo'qotish operatsiyasidan keyin sog'lom homiladorlik ehtimoli sezilarli darajada yaxshilanadi. Olimlarning ta'kidlashicha, bariatrik muolajadan keyin vazn yo'qotish homiladorlik bilan bog'liq asoratlar xavfini kamaytirishga yordam beradi, masalan:

✓ Homiladorlik davrida diabet.

✓ Yuqori qon bosimi.

Erta tug'ilish.

✓ Kesariya bo'limiga bo'lgan ehtiyoj.

✓ Postpartum qon ketish.

Homiladorlikni rejalashtirish uchun eng yaxshi vaqt qachon?

Og'irlikni barqarorlashtirishga ruxsat berish tavsiya etiladi. Bariatrik jarrohlikdan 1-2 yil o'tgach, vazn normal holatga qaytib, plato bosqichiga yetganda, ya'ni u bir joyda turadigan homiladorlikni rejalashtirishga arziydi. Og'irlik kamaytirilsa, bemorda energiya tanqisligi mavjud va homiladorlik yanada qiyinlashishi mumkin. Albatta, agar homiladorlik vazn yo'qotish tugashidan oldin sodir bo'lgan bo'lsa va bola orzu qilingan bo'lsa, unda siz undan voz kechishingiz shart emas.

Michigan universiteti tadqiqotida bariatrik jarrohlikdan so'ng homilador bo'lgan 1850 ayol ishtirok etdi. Mutaxassislar shuni aniqladilarki, protseduradan keyin ikki yildan kamroq vaqt o'tgach tug'ilganlar, to'rt yil kutganlarga qaraganda, tug'ilishdan oldin tug'ilish, intensiv terapiya bo'limiga yotqizish va past homiladorlik davri kabi asoratlari xavfi yuqori. Bolada ba'zi oziq moddalar etarli emasligi haqidagi nisbiy qo'rquvlar behuda. Homila kerakli narsani oladi. Va faqat onam uchun qolgan. Bundan tashqari, bu kamchiliklarning barchasi og'iz orqali yoki qon orqali qo'shimcha dori-darmonlarni qabul qilish orqali qoplanishi mumkin. Ammo bizning amaliyotimiz shuni ko'rsatadiki, bu talab qilinmaydi.

Xulosa. Homiladorlik paytida va undan keyin maxsus choralar Oziqlanish etishmovchiligi, jinsi va homiladorlik rejalaridan qat'i nazar, vazn yo'qotish operatsiyasidan keyin barcha odamlarda keng tarqalgan asoratdir. Vujudingiz sog'lom bo'lishi uchun zarur bo'lgan barcha oziq moddalarni olishiga ishonch hosil qilish uchun siz muntazam ravishda tekshiruvdan o'tishingiz va ovqatlanish bo'yicha mutaxassis bilan ishlashingiz kerak.

Kontseptsiyadan oldin ovqatlanish mutaxassisi qo'shimchalar zarurligini aniqlash uchun bir qator testlarni o'tkazishi mumkin. Homiladorlik davrida ona va homila salomatligi uchun zarur bo'lgan ozuqa moddalarini iste'mol qilish va so'rilishini nazorat qilish uchun har oyda testlar o'tkazilishi mumkin. Bundan tashqari, tug'ruqdan keyin ham xuddi shunday tekshiruvlar tavsiya etiladi, ayniqsa ona chaqaloqni emizishni rejalashtiradi.

Sizning sog'lig'ingizni saqlash va chaqalog'ingizning to'g'ri rivojlanishi uchun qo'lingizdan kelganini qilayotganingizga ishonch hosil qilish uchun shifokorlaringiz bilan maslahatlashib turish kerak.

Og'irlikni yo'qotish bo'yicha jarrohlik amaliyotiga nomzodlarning ko'pchiligi shifokor tomonidan oldindan ma'qullangan bo'lishi kerak, u bemor ma'lum shartlarga javob bergan taqdirdagina ruxsat beradi. Odatda, BMI 40 yoki undan yuqori bo'lgan yoki ortiqcha vaznning xavfli tashxisi bo'lgan bemorlarga yo'llanma beriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Калиева, Д. К., et al. "Беременность после бариатрической операции-шунтирования желудка." Медицина и экология 3 (92) (2019): 84-85
2. Волкова, Анна Ральфовна, et al. "Особенности ведения больных ожирением после бариатрических операций: по материалам практических рекомендаций Европейской ассоциации по изучению ожирения (2017 г.)." Consilium Medicum 22.4 (2020): 36-42.
3. Малыгина, Александра Ивановна, Юрий Иванович Яшков, and Максим Леонидович Максимов. "Нерешенные вопросы витаминно-минеральной поддержки пациентов, перенесших бариатрические операции." Ожирение и метаболизм 16.4 (2019): 31-36.
4. Jo`rayeva Dildora Muhitdinovna. (2022). PREEKLAMSIYANING HOMILAGA TA'SIRI. EURASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES, 2(4), 4-7. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6473270>

